

SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA TIL TASVIRIY VOSITALARIDAN FOYDALANISH MAHORATI

Maxmudova Sevinch Abduxoliq qizi

TerDU O'zbek filologiyasi fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19327415>

Annotatsiya: Ma'lumki, uslub va til tasviri vositalarini o'rganish tilshunoslikning dolzarb va muhim masalalaridan biri bo'lib qoldi. Chunki har bir lingvistik vosita nutq jarayonida nominativ vazifani bajarish bilan birgalikda, uslubiy vosita ham bo'lishi mumkin. Odatda bunday vositalar badiiy tilning ham, har tomonlama uslubiy jihatdan ta'sirchan bo'lishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Yozuvchi ijodida ana shunday uslubiy vositalardan keng ishlatiladigani perifrazadir.

Kalit so'zlar: Perifraza, metafora, epitet, sarkazm, hikoya, repetitsiya.

Perifraza – rus, ukrain, belorus va qardosh xalqlar tilshunosligida keng doirada o'rganilgan va o'rganilib kelinmoqda.

Keyingi yillarda o'zbek tilshunosligida ham bu ko'chim turini o'rganish masalasida ancha diqqatga loyiq tadqiqotlar yuzaga keldi. Biz ham o'z ishimizda yozuvchi ijodi uchun xarakterli bo'lgan ayrim perifrazalarni ko'rib o'tmoqchimiz.

Masalan: Bu vaqtda Buxoroda ham amirlikdan noroziliklar kuchayib, fikri ochiq ziyolilar jamiyati tuzilib, maxfiy yig'inlarni o'tkazishar edi («Qil ko'prik»). Ushbu matnda qo'llanilgan fikri ochiq ziyolilar birikmasi tushungan so'zining perifrastik nomlanishidir. Aytish mumkinki, tushungan so'zi biror narsani anglab olmoqlik ma'nosini ifodalaydi, fikri ochiq ziyolilar birikmasi ham asosan shu ma'noni ifodalaydi. Biroq keyingi ifodada ma'no juda aniq va ta'sirchan yo'sinda berilgan. Fikri ochiq birikmasi «ma'lum narsalarni to'g'ri va to'la anglab etgan» degan ma'noda tashqari «ular fikri hammada ham shakllanib qolgan, hammaga etib borishi mumkin (kelajakda ularga yo'l ochiq bo'lishi lozim)» degan ma'nolarni ham shuningdek, «bu fikrlarni ochiq ayta oladigan, ayta olish qudratiga ega» degan ma'nolarni ham ifodalaydiki, buni matn mazmunidan aniq sezish mumkin. Bu ham o'ziga xos perifraza yaratish namunasi bo'la oladi. Yana bir misol keltiramiz: «Keyin Amir nomiga bitta maktub bitilgan edi. Janob oliylari maktubni o'qib, yoshlarni o'z huzurlariga chaqirdilar». Keltirilgan matnda esa yozuvchi amir so'zini qayta qo'llamaslik uchun ham janob oliylari birikmasidan foydalangan. Bu esa o'z navbatida matnda qaytariq bo'lmasligini ta'minlagan, shu bilan asar tili rang-barangligini, boyligini oshirgan. Bu misoldagi janob oliylari birikmasi kinoya, kesatiqni ifodalash uchun ham ishlatilgan bo'lishi mumkin.

Tildagi ko'pgina so'zlar o'z ma'nosidan tashqari boshqa ma'noga ham ega bo'lishi mumkin. Ba'zan bunday so'zlar o'z ma'nosiga teskari, zid bo'lgan ma'nolarni ifodalash uchun ham qo'llanadi. Bunday so'zlarning yuzaga kelishida predmetning belgisi yoki tashqi ko'rinishi boshqa bir predmetga ko'chiriladi va shu yo'sinda shakllanadi. Odatda bunday so'zlar boshqa ma'noga ega bo'lib, badiiy tilning taraqqiyotiga sezilarli darajada ta'sir etib boradi. Metafora, metonimiya, sinekdoxa kabilar ana shunday hodisalardir. O'xshatish ham ana shunday hodisalardan biri hisoblanadi.

O‘zbek tilshunosligida o‘xshatishni tadqiq qilish bilan bog‘liq talaygina asarlar va maqola xarakteridagi ishlar mavjud. Ayniqsa, M.Mukarramov, R.Qo‘ng‘urovlarning o‘xshatish xususidagi ishlari alohida diqqatga sazovordir.

Binobarin, o‘xshatish qadimiy tasviriy vositalardan biri bo‘lib, juda soda hamda ko‘p qo‘llanadigan uslubiy vositalar. O‘xshatish nafaqat tilshunoslik fanining, balki adabiyotshunoslikning ham asosiy tekshirish ob‘ekti bo‘lib, adabiyotshunoslikka oid ba‘zi manbalarda o‘xshatishning u yoki bu tomonlari o‘rganilgan.

Darhaqiqat, har bir qahramon va personajning ichki va tashqi dunyosini hamda unga xos muhim belgilarni kitobxonga etkazish maqsadida ham o‘xshatishning eng yaxshi namunalardan foydalaniladi: Uni kuzatib turgan Munira bir payt qarasa, Quvvatbekov o‘zgarib qolibdi: nigohida yoshlarga xos sho‘xlik, jo‘shqinlik. Qo‘l harakatlari ham tez. Go‘yo o‘zini qoplab turgan sirli qobiqdan yarq etib yorug‘likka chiqqandek («So‘nggi bekat»).

Keltirilgan matn chiroyli tasviriy jihatga ega bo‘lib, unda qahramonlarning ichki dunyosi va tashqi ko‘rinishi bilan bog‘liq holatlar aks etgan, ayniqsa Quvvatbekovning nigohida yoshlarga xos jo‘shqinlik va quvnoqlik alomatlarining jonli tarzda tasvir etilishi hamda o‘zini qoplab turgan sirli qobiqdan yorug‘likka chiqishi kabi holatlar o‘xshatish vositalari orqali ochib berilgan.

Demak, yozuvchi har bir obraz va personaj dunyoqarashini tasvir etar ekan, unda o‘xshatishlar katta ahamiyat kasb etadi. Yozuvchi ijodida leksik vositalar bilan birga, grammatik vositalar ham o‘xshatish priyomlarini vujudga keltirganligini kuzatamiz. Jumladan, -dek, -day qo‘shimchalari ham muallif ijodida keng doirada qo‘llanilib, ajoyib o‘xshatishlar yasaydi. Masalan: Oqibat uni ko‘rganda, raqibi talab tashlagan kaklikdek pisib, o‘zini ojiz sezadigan bo‘lib qoldi. Juda ham katta, baquvvat it edi. Quloq, dumi kesilgan, momaqaldiraq guldiraganday yo‘g‘on tovush bilan huradi. Keltirilgan matnlarda -dek, -day qo‘shimchalari o‘xshatishlar hosil qilgan.

Yozuvchi til tasviriy vositalardan foydalanganda faqatgina fikrni yetkazish bilan cheklanib qolmaydi, balki o‘quvchining his-tuyg‘ulariga ham ta‘sir qiladi. Ayniqsa:

Perifraza – bir narsani to‘g‘ridan-to‘g‘ri aytmasdan, boshqacha ifoda bilan berish orqali nutqni boyitadi va takrorni oldini oladi.

O‘xshatish- obrazlarni jonlantiradi, tasvirni aniq va jonli qiladi

Metafora – yashirin ma‘no orqali chuqur fikr beradi va badiiylikni kuchaytiradi.

Epitet – predmet yoki shaxsning muhim belgisini ajratib ko‘rsatadi.

Sarkazm va kinoya – yozuvchining voqea-hodisaga munosabatini nozik tarzda ifodalaydi.

Takror (repetitsiya) – nutqning emotsionalligini oshiradi va ta‘sir kuchini kuchaytiradi.

Shukur Xolmirzayev ijodida aynan shu vositalar uyg‘un holda qo‘llanib, asarlarining tabiiy, jonli va o‘quvchiga yaqin bo‘lishini ta‘minlaydi. Uning uslubi sodda ko‘rinsa-da, aslida chuqur ma‘no va kuchli badiiy ifodaga ega.

Xulosa qilib aytganda, yozuvchining til tasviriy vositalardan mahorat bilan foydalanishi asarning badiiy qiymatini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Shukur Xolmirzayev ijodida perifraza, o‘xshatish, metafora, epitet, sarkazm va takror kabi vositalar o‘zaro uyg‘unlashib, obrazlarning jonli va ta‘sirchan chiqishini ta‘minlaydi.

Natijada yozuvchi nafaqat voqeani tasvirlaydi, balki o‘quvchini o‘sha muhitga olib kiradi, uning his-tuyg‘ulariga ta‘sir qiladi. Bu esa badiiy asarning kuchini va yozuvchining haqiqiy mahoratini namoyon etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shukur Xolmirzayev. Asarlar to‘plami. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, turli yillar.
2. S. Turyabekova. Til va uslub. – Toshkent, 1963.
3. J. Lapasov. Badiiy matn va lisoniy tahlil. – Toshkent, 1995.
4. B. Yo‘ldoshev. Stilistik analiz o‘zbek badiiy prozasi. – Toshkent, 1989.
5. M. Mukarramov. O‘xshatish masalalariga oid ilmiy maqolalar.
6. R. Qo‘ng‘urov. O‘zbek tilida o‘xshatish va tasviriy vositalar bo‘yicha tadqiqotlar.